

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ

Хусенова Нигора

Учащийся специализированной школы имени Абу Али ибн Сины

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10891548>

Замечено, во время первой фазы Луны (растущая Луна) очень хорошо развивается наземная часть растений, а во время третьей фазы (убывающая Луна) — их подземная часть. Новолуние и полнолуние — фазы относительного покоя в росте растений. В это время они набирают силу. Таким образом, видна определенная закономерность в развитии растений: усиленный рост зеленой массы — накапливание силы и энергии; усиленный рост корневой системы — накапливание силы и энергии и новый круг роста и относительного покоя.

Исходя из этого сформировалась технология выращивания растений во взаимосвязи с фазами Луны. Фазы относительного покоя (новолуние и полнолуние) на рост определенной части растений существенного влияния не оказывают, но в эти периоды они наиболее благосклонно воспринимают заботу о себе: прополку, полив, подкормку и т.д. Причем в период новолуния растения лучше воспринимают заботу о своем питании (подкормку), а в период полнолуния — заботу о комфортных условиях вегетации (борьбу с сорняками, рыхление почвы).

Следует взять себе на заметку: все, что связано с развитием наземной части растений, — нужно проводить на растущей Луне, а все, что связано с корневой системой, — на убывающей. Исключение из этого правила только одно — если работы, которые вы будете проводить, достаточно болезненны для растения (например, прищипка, заготовка черешков, и т.д.), — выполнять их лучше в стадии покоя для данной части растения.

Необходимо знать, что сила влияния в начале и конце фазы Луны слабее, чем в ее середине: первые три дня идет усиление влияния, затем наступает пик наибольшего влияния, и после этого оно ослабевает — идет подготовка смены сфер влияния. Поэтому последний день одной фазы Луны практически равен первому дню следующей фазы.

Учитывать фазы Луны — не единственный способ создать максимально возможные комфортные условия развития растений. Не менее важно и то, в каком знаке Зодиака находится Луна в тот или иной период каждый знак — определенный тип энергий, которые, по астрономической терминологии, называются стихиями.

Современная астрология рассматривает четыре стихии: две активные (действующие, мужские, «положительные») — огонь и воздух и две пассивные (воспринимающие, женские, «отрицательные») — земля и вода. Двенадцать знаков Зодиака можно разделить на группы в соответствии со стихией, которую каждый из них несет. Эти группы называют тригонами.

К тритону огня принадлежат Овен, Лев, Стрелец; в тригон воздуха входят Близнецы, Весы и Водолей; знаки Телец, Дева, Козерог составляют тригон земли; в водный тригон входят Рак, Скорпион, Рыбы. Свойства знаков одного тригона имеют определенное сходство.

Например, дни, когда Луна находится в тригоне огня, травмоопасны. В это время необходимо осторожно обращаться со всеми острыми предметами— киркой и мотыгой, ножом, топором, лопатой и т. д., потому что в это время легко поранить и руки и ноги, а заживать они будут долго. В эти же дни нельзя травмировать растения. Знаки тригона огня называют теплыми — их предпочитают растения, которые любят тепло, солнце и приносят плоды над землей. Космическая энергия Луны в знаках огня активизирует развитие плодов и семян.

Знаки тригона земли стимулируют рост корней. Воздушные знаки стимулируют цветение и оказывают влияние на растения, у которых плод развивается в области цветка. Знаки, входящие в тригон воды, оказывают влияние на растения с большим количеством соков в листьях.

Оказывается, каждый тригон Зодиака приблизительно соответствует определенной фазе Луны по влиянию на развитие растений. Тригон воздуха близок по своему влиянию на растения новолунию, тригон воды — растущей Луне, тригон огня — полнолунию, а тригон земли — убывающей Луне.

Если же один из знаков тригона попадает в близкую ему фазу Луны, то, объединяясь, они усиливают свое влияние на растения. Таким образом, если растущая Луна будет находиться в знаке, например Рыбы, то воздействие на рост наземной части растений будет много больше того периода, когда вместо Рыбы будет, например, Телец.

В каждом знаке Зодиака Луна задерживается приблизительно два с половиной дня. Еще 1500 лет назад аграрная астрология разделила все знаки Зодиака по влиянию на урожайность растений на плодородные (продуктивные, или урожайные) и бесплодные (непродуктивные), а по влиянию на эффективность усвоения почвой и растениями влаги — на сухие и влажные.

К плодородным относятся Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог и Рыбы. Все остальные знаки считаются бесплодными, но определение это условно, и в этом делении строгого запрета нет. Так, Рак, Скорпион и Рыбы считаются весьма плодородными знаками, Дева и Стрелец— малопродуктивными, Овен — нейтральным. Разногласий нет только относительно Водолея — практически все его считают не только бесплодным, но даже стерильным.

К влажным знакам относятся Телец, Рак, Весы, Скорпион, Рыбы, к сухим — Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец, Козерог и Водолей. И здесь четкого деления нет. Знаки Овен, Дева, Козерог можно отнести к нейтральным. Растения с разной интенсивностью впитывают влагу из почвы в зависимости оттого, в каком знаке Зодиака находится Луна. Если она во влажном знаке, то потребление влаги происходит интенсивно. Значит, полив в это время более рационален, растения лучше используют влагу (и, соответственно, питательные элементы).

Если Луна находится в сухом знаке, то растения хуже впитывают влагу, и часть воды теряется. Вот почему в таком знаке полив нерационален. Если во влажном знаке растения интенсивнее впитывают воду, значит, все надземные части (в том числе и плоды) больше насыщены влагой и хранятся хуже, а в сухом — наоборот. Поэтому урожай для длительного хранения лучше собирать в сухих, а еще лучше—в бесплодных знаках.

По влиянию на отдельные части растений и по аналогии с делением на тригоны знаки также делят на группы, соответствующие тритонам: Овен, Лев, Стрелец — знаки плода; Телец, Дева, Козерог — корня, Близнецы, Весы, Водолей — цветка; Рак, Скорпион, Рыбы — листа.

Из аграрной астрологии известно, что каждая культура предпочитает посадку в определенном знаке (или знаках). В некоторой степени такое влияние знаков Зодиака на те или иные части растений может быть ориентиром для отнесения к ним культур. Например, фруктовые деревья предпочитают знаки плода — Овен, Лев, Стрелец. Для выращивания зелени, овощей, фруктов и ягод благоприятными являются влажные плодородные знаки — Телец, Рак, Весы, Скорпион, Рыбы. Фрукты и ягоды, посаженные под знаком Рыб, могут иметь неприятный вкус и запах и быстро портятся.

Важными являются понятия «восходящая Луна» и «нисходящая Луна». Эти термины не имеют никакого отношения к фазам Луны, они связаны только с положением Луны в Зодиаке. Периоду от точки зимнего солнцестояния (21 декабря) до летнего солнцестояния (21 июня), то есть от Стрельца до Близнецов, присуща восходящая сила — сила роста, цветения, развития.

Знакам второй половины года (от Близнецов до Стрельца) присуща нисходящая сила, сила зрелости и покоя. Знаки Стрельца и Близнецов, являясь узловыми между восходящей и нисходящей Луной, не могут быть однозначно отнесены к одной из этих сил. «Восходящее» и «нисходящее» влияние заметно так же, как влияние весны, лета, осени и зимы в течение зодиакального месяца. Они придают индивидуальный «оттенок» соответствующему знаку и проявляются в зависимости от фазы Луны. При восходящей Луне соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию подземной части растений. При нисходящей Луне соки опускаются и способствуют развитию корней.

Список использованной литературы

1. Большая энциклопедия школьника – Москва Астрель АСТ 2009г
2. Золотые советы "Овощеводство" Мухин В. Д. – ЛИК ПРЕСС, Эксмо 2011г